

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15364041>

МОТИВАЦИЯНИ ЮЗАГА ЧИҚИШИДА ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎРНИ

Ҳасанов Анвар Тохирович

ЖДПУ

Жисмоний маданият назарияси ва методикаси кафедраси катта ўқитувчиси

Мазкур мақолада ёш спортчиларда мотивациянинг юзага чиқишида қадриятларнинг ўрни борасида олиб борилган тадқиқот натижалари ҳақида фикр юритилган.

Калим сўзлар: спортчи, мотивация, қадриятлар.

В данной статье рассматриваются результаты исследования о роли ценностей в формировании мотивации у юных спортсменов.

Ключевые слова: спортсмен, мотивация, ценности.

This article discusses the results of a study on the role of values in the formation of motivation in young athletes.

Key words: athlete, motivation, values.

Спорт фаолияти мотивацияси жуда кенг тушунча бўлиб, у ўз ичига қуйидагиларни камраб олади: спортчининг аниқ бир мақсадга, ҳаракатга, фаолликка нима етаклайди, спортчини ҳаракатини унинг интилиши билан боғлиқлигига нима туртки беради. Спортчининг ҳаракати ўз-ўзидан юзага келиши мумкин эмас. Унинг ҳар қандай фаолияти ташқи сабаблар (улар унинг онгида акс этади) ёки ички турткилар билан боғлиқ бўлади. Спорт фаолиятининг баъзи мотивлари бир-бири билан боғлиқ, шартлашилган бўлади, бир-бирини инкор қилиши ҳам мумкин. Буни барчасини мотивациянинг якуний поғонаси тасдиқлайди, буни биз асосан спортчи ҳаракатининг энг муҳим сабаби, охириги босқичи сифатида белгилаймиз. [2].

Тадқиқотимиз жараёнида биз ёш футболчиларда мотивацияни юзага чиқишида кадриятларнинг аҳамиятини ҳам ўрганишга ҳаракат қилдик. Бунда биз М.Рокичнинг “Кадриятларни билишни аниқлаш” методикасидан фойдаландик. Мазкур методика шахснинг кадриятларини аниқлашга мўлжалланган. Кадриятларни билиш тизими шахснинг йўналганлиги мазмунини белгилайди ва уни ўраб турган дунёга, одамларга, ўзига, дунёқараши, ҳаётий фаоллиги мотивациясининг моҳияти, ҳаётий концепция ва “фалсафий ҳаёт” асосини ташкил этади.

Ҳозирги кунда М.Рокичнинг кадриятларни билиш методикаси кадриятлар рўйхатини аҳамиятлигига асосланган ва кўп тарқалган методика ҳисобланади.

М.Рокич кадриятларни икки гуруҳга ажратади:

- терминал кадриятлар – индивидуал мавжудликка интилиш якуний мақсад эканлигига ишонч;

- инструментал кадриятлар – қандайдир ҳаракат ёки шахс хислати ҳар қандай вазиятда муҳимлигини афзаллигига ишониш.

Бу бўлиниш анъанавий бўлинишга, яъни кадриятлар мақсад ва кадриятлар восита бўлинишига мос келади.

Мазкур методика У.Д.Қодиров, Н.Ш.Умаровалар томонидан ҳам илмий-тадқиқот ишларида фойдаланилган бўлиб, самарали натижаларга эришилган, бироқ бу методика спортчиларнинг мотивациясини ўрганишда биринчи бор қўлланилиши билан ҳам аҳамиятлидир.

Ўтказилган тадқиқот ишларида Жиззах, Қарши ва Самарқанд футбол академияси ўқувчилари иштирок этишди. Тадқиқот ишида ёш футболчи-ларда мотивацияни юзага чиқишида кадриятларнинг аҳамиятини ўрганишга ҳаракат қилдик. Ўтказилган тадқиқот натижаларини таҳлил қилишда фойдаланилган методиканинг моҳиятидан келиб чиқиб, кадриятларни гуруҳларга ажратган ҳолда таҳлил қилдик. (1 жадвал).

Ўтказилган тадқиқот натижалари таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, ёш футболчиларда индивидуал мавжудликка интилиш мақсади кадриятлари кўрсаткичларида тафовут мавжудлигини намоён қилди.

1-жадвал

**Қадриятларни билишини аниқлаш бўйича тадқиқот натижалари
(терминал қадриятлар)**

№	Қадриятлар	Жиззах (фоизда) n-22	Қарши (фоизда) n-23	Самарқанд (фоизда) n-29
I-Касбий қадриятлар				
1.1	Ривожланиш	23,8	26,8	26,3
1.2	Ижодкорлик	22,4	24,2	24,1
1.3	Билим	34,2	28,6	28,8
1.4	Жамоатнинг эътирофи	19,6	20,4	20,8
II- Аниқ қадриятлар				
2.1	Ҳаётини донолик	28,2	28,4	26,3
2.2	Ўзига бўлган ишонч	32,8	32,1	31,6
2.3	Содиқ дўстлар	19,2	20,7	20,7
2.4	Жўшқин ҳаёт фаолияти	21,8	18,8	21,4
III-Мавҳум қадриятлар				
3.1	Табиат ва санъат гўзаллиги	23,3	17,4	24,7
3.2	Моддий жиҳатдан таъминланган ҳаёт	29,0	28,6	27,6
3.3	Ўйин-кулгу	18,0	11,6	13,3
3.4	Эркинлик	11,5	21,2	17,2
3.5	Ўзгаларни бахти	18,2	21,2	17,2
IV-Шахсий қадриятлар				
4.1	Муҳаббат	23,5	19,5	21,5
4.2	Самарали ҳаёт	20,2	22,8	20,7
4.3	Бахтли оилавий ҳаёт	22,3	23,2	22,6
4.4	Саломатлик	34,0	34,5	35,2

Тадқиқот натижалари касбий қадриятлар гуруҳида Жиззах футбол академияси ўқувчиларининг кўрсаткичлари ривожланиш -23,8, ижодкорлик-22,4%, билим 34,2%, жамоатнинг эътирофи эса-19,6% натижаларни ташкил қилди. Қарши футбол академияси ўқувчиларида ривожланиш -26,8, ижодкорлик-24,2, билим-28,6, жамоатнинг эътирофи-20,4% кўрсаткичлардан иборат бўлди. Самарқанд футбол академияси ўқувчиларида эса ривожланиш -26,3, ижодкорлик-24,1, билим-28,8, жамоатнинг эътирофи қадрияти эса -20,8% ни ташкил қилди (1-жадвал).

Тадқиқот натижалари асосида айтиш мумкинки, касбий қадриятлар бўйича Қарши ва Самарқанд футбол академияси ўқувчиларининг кўрсаткичлари орасидаги тафовут катта эмас, бу эса шундан далолат берадики, ушбу футбол

академияси тарбияланувчиларининг танланган касбларига бўлган муносабатларининг ижобийлиги ва касбий маҳоратни оширишда академияда тарбиявий ишларнинг тўғри ташкил қилинганлигидан далолат беради. Бу борада Жиззах футбол академияси ўқувчиларининг кўрсаткичлари Қарши ва Самарқанд футбол академияси ўқувчилари кўрсаткичлари ўртасида тафовут мавжуд.

Касбий кадрият гуруҳига киритилган кадриятлар ривожланиш, ижодкорлик кадриятлар кўрсаткичлари бўйича Қарши ва Самарқанд футбол академияси кўрсаткичларидан Жиззах футбол академияси ўқувчилари паст натижа кўрсатган бўлсалар, билим кадрияти кўрсаткичи эса Жиззах футбол академияси ўқувчиларида юқори натижани кўрсатмоқда (1-жадвал). Умуман олганда учала футбол академияси ўқувчиларининг кўрсаткичлари орасидаги тафовут унчалик катта эмас. Лекин билим кадрияти натижаларида бир оз тафовут мавжуд. Бундан шундай хулоса қилиш мумкинки, мотивацияни юзага чиқаришда билим олиш кадриятининг роли ҳам аҳамият касб этади.

Аниқ кадриятлар гуруҳидаги кадриятлар (ҳаётий донолик, ўзига бўлган ишонч) натижалари Жиззах, Қарши, Самарқанд футбол академияси ўқувчиларининг кўрсаткичлари орасида катта фарқ кузатилмади, фақат жўшқин ҳаёт фаолияти кадрияти Жиззах футбол академияси ўқувчилари (21,8) ва Самарқанд футбол академияси ўқувчилари (21,4) кўрсаткичлари бир оз юқори натижани кўрсатган бўлса, содиқ дўстлар кадрияти бўйича аксинча, Қарши ва Самарқанд футбол академияси ўқувчиларига нисбатан Жиззах футбол академияси ўқувчиларининг натижалари бир оз паст натижани кўрсатди (3-жадвал). Тадқиқот натижалари асосида айтиш мумкинки ҳаётий донолик ва ўзига бўлган ишонч кадриятлари Жиззах, Қарши ва Самарқанд футбол академияси ўқувчиларида ижобий натижани кўрсатмоқда, бу эса ўқувчилар футболчилик фаолиятларини муваффақиятли ташкил этилишида улардаги ўзига бўлган ишонч ва тафаккур қилиш хусусиятлари муҳим аҳамият касб этишини, бу эса ўз навбатида ўзлари танлаган соҳага маъсулият билан ёндошишларидан далолат беради (1-жадвал).

Мавҳум кадриятлар гуруҳига киритилган кадриятлар натижалари асосида айтиш жоизки, ўйин-кулгу ва эркинлик кадриятлари орасида Жиззах, Қарши ва Самарқанд футбол академиялари ўқувчилари кўрсаткичларида тафовут мавжуд экан. Ўйин-кулги кадрияти бўйича Қарши (11,6), Самарқанд (13,3), натижаларни кўрсатган бўлсалар, эркинлик кадрияти кўрсаткичи Жиззах (11,5) натижани кўрсатди. Бу натижаларни биз қуйидагича изоҳлашимиз мумкин. Қарши ва Самарқанд футбол академияси ўқувчилари билан ўтказилган суҳбатда улар ўйин-кулги олдиларига қўйган мақсадга, яъни профессионал футболчи бўлиш учун салбий таъсир кўрсатиш мумкин деган фикрни билдирган бўлсалар, Жиззах

футбол академияси ўқувчилари эса, бу кадрият (ўйин-кулги) жамоадаги психологик муҳитни, жипсликни яхшилашга ёрдам беради деган фикрни билдирдилар. Бизни назаримизда ўйин-кулги кадрияти муваффақиятга эришишда ижобий таъсир кўрсатади, чунки ўйин-кулги маълум меъёрда шахсни руҳан энгил бўлишига ёрдам беради. Эркинлик кўрсаткичи борасида айтиш мумкинки, бу кадрият Қарши ва Самарқанд футбол академияси ўқувчиларида (21,2 ва 17,2) Жиззах футбол академияси ўқувчиларига (11,5) нисбатан юқори натижани кўрсатмоқда. Бу ҳолат шундан далолат берадики, Қарши ва Самарқанд футбол академиясида ўқув-тарбия жараёни ўқувчиларнинг кунлик режими қатъий тартибга асосланган деган хулосани чиқариш имконини беради.

Шахсий кадриятлар гуруҳига киритилган кадриятларнинг тадқиқот натижалари орасида катта тафовут кузатилмади. Бахтли оилавий ҳаёт ва саломатлик каби кадриятларга Жиззах (22,3 ва 34,0), Қарши (29,2 ва 34,5) ва Самарқанд (22,6 ва 35,2) футбол академияси ўқувчилари кўпроқ ижобий муносабат билдирдилар, бу кадриятлар эса уларнинг ўз олдиларига қўйган мақсадларига етишишида, муваффақиятга эришишлари учун ижобий омил сифатида таъсир қилишини таъкидлашимизга асос бўла олади. Муҳаббат ва самарали ҳаёт кадриятлари ҳам улардаги мотивацияни юзага чиқишида ижобий жиҳатдан намоён бўлганини тадқиқот натижаларидан кўришимиз мумкин (1-жадвал). Умумий ҳолда хулоса қиладиган бўлсак, юқоридаги кадриятларнинг барчаси ҳам футбол академияси ўқувчиларида мотивацияни юзага чиқишида маълум бир даражада ижобий таъсир кўрсатар экан, буни тадқиқот натижалари ҳам кўрсатиб турибди.

Юқорида ўтказилган тадқиқот натижалари асосида спортда муваффақиятга эришишда мотивациянинг роли борасида қуйидаги хулосалар чиқариш мумкин.

1. Футбол академияси ўқувчиларнинг муваффақиятга эришишда мотивацияни роли қанчалик муҳим бўлса, мотивацияни юзага чиқишида эса ёш футболчилар терминал кадриятларнинг шаклланиши ҳам самарали омил ҳисобланади.

2. Ёш футболчиларда терминал кадриятларни ривожлантириш муҳим бўлиб, мустақил, қатъий ҳаракат қилиш, ўз фикрида туриш, қийинчиликлар олдида энгилмаслик каби хислатлар уларда футбол маҳоратини ошириш ва муваффақиятга эришишда самарали восита бўлиб хизмат қилади.

Адабиётлар

1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - ЛГУ.:1969.
2. В.Гошек, М.Ванек, Б.Свобода. Успех как мотивационный фактор спортивной деятельности.//В кн.П.А.Рудика и др.“ Психологика и современный спорт”. - М.: ФИС,1973.

3. Джидарьян И.А. О месте потребностей, эмоций и чувств в мотивации личности.-М.: Наука,1974.
4. Ковалев А.Т. Психология личности. -М.:1965
5. Леонтьев А.Н. Потребность, мотивы, эмоции.-М.: МГУ,1971
6. Xasanov, Anvar. (2023). РОЛЬ ЦЕННОСТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИИ.
7. Xasanov, Anvar. (2023). DEVELOPMENT OF MODERN INFORMATION COMPETENCE OF PRIMARY CLASS TEACHERS Anvar Takhirovich Hasanov JDPU. "Physical culture" faculty.
8. Atamurodov, Shodiyor. (2023). ТУРИСТИК САЁХАТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.
9. Nomozov, Abdurashid. (2023). Sogʻlom turmush tarziga sportning ahamiyati hamda oʻrni qanchalik muhimligini taʼsir etuvchi omillari..
10. Buriboyev, Alisher. (2023). Komil inson tarbiyasida jismoniy madaniyatning oʻrni.
11. Yakhshilikov, S. (2023). UNAVOIDABLE CLASHES: EXPLORING THE IMPLICATIONS OF A CHINA-RUSSIA ALLIANCE ON GLOBAL GEOPOLITICS. AUSTRAL: Brazilian Journal of Strategy & International Relations, 12(23). <https://doi.org/10.22456/2238-6912.131366>
12. Xasanov, Anvar. (2023). DEVELOPMENT OF STUDENTS 'INTEREST IN SUBJECTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. 5.2. 346-349.
13. Xasanov, Anvar & Atamurodov, Shodiyor. (2023). FORMING A HEALTHY LIFESTYLE IN THE FAMILY. 5.7. 340-345.
14. Ibragim, Sadikov & Mamatmuminov, Alisher & Tilakov, Alisher & Sotimboyevich, Sottiqulov. (2022). ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ ТЕРМИЗ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ.
15. Tilakov, Alisher & Ospanova, A.. (2022). Wrestling is A Spiritual And Valuable Sport "Sport turlarini oʻqitish" metodikasi kafedraasi oʻqituvchisi Jizzax davlat pedagogika instituti. Ўзбекистон. 1. International Journal of Innovative Research in Science Engineering and Technology. 11. 3377-3380. 10.15680/IJIRSET.2022.1104046.
16. Вахромов, Otabek. (2024). ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ЮТУ??А ЭРИШИШДА МОТИВАЦИЯНИНГ А?АМИЯТИ.
17. Вахромов, Otabek. (2024). Ма?ола 2.
18. Вахромов, Otabek. (2024). Восточные единоборства как средство формирования здорового образа жизни.
19. Вахромов, Otabek. (2024). Информационный технологий.